

CINEMA ACESSÍVEL PARA SURDOS

 DOI: 10.5281/zenodo.10393183

*Sarah Gabrielle do Carmo da Silva*¹

*Cleidiane Cruz da Silva*²

*Antonio Marcos Augusto Santos dos Reis*³

*Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino*⁴

RESUMO: Na história da educação de surdos, eles já vêm lutando por seus direitos há bastante tempo. Diante disso, podemos pensar nos espaços de acesso à educação, saúde e lazer. Dentre os espaços de lazer, precisamos ainda avançar bastante, pois a acessibilidade ainda é precária, tendo em vista que não vivemos em uma sociedade bilíngue e que acolha, compreenda e interajam com a comunidade surda a partir de sua língua. A partir dessa contextualização, este trabalho tem por objetivo discutir sobre acessibilidade comunicacional em Libras no espaço do cinema. Nossa problemática se insere em de que forma ocorre a acessibilidade comunicacional neste espaço? Será que trazer apenas legendas seja suficiente para promover o acesso da comunidade surda e oferecer um serviço de qualidade a ela? Além disso, verificar se há leis que garantam esse acesso e se há filmes produzidos no Brasil que levem em conta a janela do intérprete, bem como a presença de intérpretes em salas de cinema espalhadas em território nacional. Como referencial teórico foram utilizados os estudos de Ribeiro (2013) que trata sobre os tradutores e intérpretes de Libras em espaços de produção cultural. Além disso, é importante destacar a utilização da Instrução Normativa (IN), nº 131, da ANCINE (2017), e os estudos de Strobel (2009) sobre as imagens do outro na cultura surda. Para os procedimentos metodológicos a pesquisa é configurada como revisão sistemática, a partir dos descritores “cinema”, “acessibilidade” e “comunidade surda”, o idioma utilizado foi o português e a base de dados o Google acadêmico para artigos produzidos nos últimos cinco anos (2018-2023). A pesquisa ainda está em fase inicial e foram encontrados 6.020 artigos. Ainda serão aplicados os procedimentos de inclusão e exclusão. Espera-se que os resultados obtidos tragam práticas exitosas de cinema acessível para surdos no Brasil.

Palavras-chave: Cinema, Acessibilidade, Comunidade surda.

¹ Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- Ufra, zsarahgabrielle348@gmail.com ;

² Graduanda do Curso de Licenciatura em Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- Ufra, cleidianec214@gmail.com ;

³ Graduando do Curso de Licenciatura em Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia- Ufra, marcossantoss1777@gmail.com

⁴ Professora efetiva/Orientadora/Pesquisadora da área de Linguística vinculada ao Instituto Ciberespacial da Universidade Federal Rural da Amazônia - Ufra. Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara – UNESP/FCLAr, ana.guimbal@ufra.edu.br